

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14782905>

OROLBO‘YI AHOLISINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI

Madrimova A.G., Sultanova I.B.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

e-mail: iftushsultanova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Orol dengizini qurib borishi-bu faqat ekologik muammo emas, balki butun bir mintaqaning tarixi va madaniyati uchun katta yo‘qotishdir. Maqolada Orol fojeasining inson hayoti, salomatligi va turmush tarziga ta‘siri hamda kelajak avlod uchun qoldirayotgan merosi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: bioakkumulyatsiya, malabsorbtsiya, astma, immigrant, insulin.

ANNOTATION

The drying up of the Aral Sea is not only an ecological problem, but also a great loss for the history and culture of the whole world. The article talks about the impact of the Aral tragedy on human life, health and lifestyle, as well as its legacy for future generations.

Key words: bioaccumulation, malabsorption, asthma, immigrant, insulin.

KIRISH. Inson hech qachon tabiasiz yashay olmaydi, chunki u tabiatning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda ular bir biriga uzluksiz ta‘sir o‘tkazib turishadi. Xo‘sh tabiatimiz bugungi kunga kelib qay ahvolga tushmoqda? Bunga kimlar sababchi? Buni qanday oldini olish mumkin? Shu kabi savollar bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylanmoqda. Ming afsuski inson tabiatga misli ko‘rilmagan miqdorda tasir ko‘rsatadi, o‘z o‘rnida tabiat ham insonga. Inson aql-zakovati orqali, mehnat faoliyati tufayli ta‘sir qilishini hech bir narsa bilan taqqoslab bo‘lmaydi. Aniqroq aytadigan bo‘lsak mavjudotlar tabiatdan qanday bo‘lsa, shunday foydalanib, unga o‘z tasirini o‘tkazadi. Insoniyat uni o‘rab turgan barcha shart-sharoitlarga moslasha oladi, moslasha olmasa, uni o‘zi istaklariga moslashtiradi, natijada tabiat muvozanati buziladi, buzilgan muvozanat esa katta ta‘lofatlarga olib keladi. Bunga yaqqol misol qilib “Orol dengizi muammosini” olsak bo‘ladi. Bugungi kunda Orol dengizi ilgari jahon hududdagi to‘rtinchi eng katta ko‘l, yo‘qolib bormoqda. 1960-yillar orasida va 1987 yilda uning darajasi deyarli 13 metrga tushib ketdi va uning maydoni 40 foizga kamaydi. Suv oqimining kamayish, sug‘orish uchun

ajratilgan suv miqdorini ortib ketishi va boshqa sabablar tufayli dengiz suvini kamayishi bilan bir qatorda bir qancha ekologik muammolar ham kelib chiqdi.

ASOSIY QISM. Avvalambor Orol dengizi reliefi haqida ma'lumot bersak, Orol tabiiy geografik okrugi Turon tekisligining markaziy qismida, Ustyurt okrugi bilan Qizilqum okrugi orasida joylashgan. U shimolda Qozog'iston bilan, janubi-sharqda Qizilqum, janubda Quyi Amudaryo, g'arbda Ustyurt okruglari bilan chegaralanadi. O'tgan asrning 60-yillarigacha Orol dengizi maydoni orollari bilan o'rtacha 68,0 ming km² ni tashkil etgan. Kattaligi jihatidan dunyoda to'rtinchi o'rinda edi. Havzasining maydoni 690 ming km², suvining hajmi 1000 km³, o'rtacha chuq. 16,5 m atrofida o'zgarib turgan. Havzasining kattaligi uchun dengiz deb atalgan. Orol dengizida suv sathining yil davomida o'zgarib turishi Amudaryo va Sirdaryoning bahor-yoz paytlarida toshishi bilan bog'liq. Bahorgi yomg'irdan ham dengiz sathi ko'tariladi. Suv sathining yil davomida o'zgarish amplitudasi o'rtacha 25 sm ga teng bo'lgan. Suvining sho'rliigi o'rtacha 10-11%. Suvdagi tuzlarning ko'p qismini osh tuzi va sulfatli magniy tuzi tashkil etgan. Kimyoviy tarkibiga ko'ra, suvi Kaspiy dengizi suviga o'xshash. Orol dengizi suvining tarkibidagi tuz 11 mlrd. ga yaqin deb baholangan. Bu tuzlar sanoat ahamiyatiga ega.

Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orolbo'yi hududlarida yashovchi aholi salomatligiga ana shu qum va tuzlari salbiy ta'siri juda katta. Orol dengizida qolgan suv yetarli emasligi sababli, bu ifloslantiruvchi moddalarning konsentratsiyasi qolgan suvlarda ham, quruq qatlamlarda ham keskin oshdi. Buning natijasida shamol tashuvchi zaharli chang juda keng tarqaldi. Daryo havzalarining quyi qismlarida va sobiq qirg'oq zonalarida yashovchi odamlar mahalliy suv ichish va ifloslangan changni nafas olish orqali ifloslantiruvchi moddalarni yutishgan. Bundan tashqari, o'simliklar va chorva mollari tomonidan so'rilishi tufayli toksinlar - ularning ko'plari bioakkumulyasiya qilinadi va jigar va buyraklar tomonidan oson parchalanmaydi. Atrofdagi hududlar aholisi odatda chuchuk suv tanqisligini boshdan kechiradi va sog'liq muammolari keng tarqalgan, jumladan, ayrim saraton kasalliklari, nafas olish kasalliklari, shu jumladan sil (asosan dorilarga chidamli), ovqat hazm qilish kasalliklari, kamqonlik va yuqumli kasalliklar. Jigar, buyrak va ko'z muammolari ham zaharli chang bo'ronlari tufayli bo'lishi mumkin. Birgalikda bu zaif yosh guruhlari orasida noodatiy yuqori o'lim ko'rsatkichini ko'rsatdi: 2009-yildam beri bolalar o'limi har 1000 kishiga 75 tani tashkil etdi, onalar o'limi esa har 1000 tadan 12 tani tashkil etgan. Insoniyatning daryo suvidan foydalanishi ortishi bilan ko'l suvining tarkibi o'zgardi. Tuz konsentratsiyasi o'n barobar oshdi va mahalliy yer osti suvlari tuz konsentratsiyasi 6 g/L ga yetdi. Bu JSST tomonidan xavfsiz deb topilgan konsentratsiyadan olti baravar yuqori. Tabiiyki, mahalliy aholi sho'r suv is'temoliga duchor bo'lgan va 2000 yilda faqat 32% xavfsiz ichimlik suviga ega bo'lgan.

Boʻronlarning koʻpayishi har yili qurigan dengiz tubidan havo orqali 43 million tonna chang va qumni olib yuradi. Shunga koʻra, changning choʻkish darajasi dunyodagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biridir va koʻp miqdorda tuzlar va pestisidlarni oʻz ichiga oladi. Oʻgʻitlar, xlorli organik pestisidlar va boshqa kimyoviy moddalar qishloq xoʻjaligi maqsadlarida koʻp miqdorda qoʻllanilgan va ifloslantiruvchi moddalarga boy suv Orol dengizini taʼminlovchi daryolarga qaytgan. Orolboʻyida yashash, bu hududda tugʻilgan odamlarda ham, katta yoshli immigrantlar uchun ham tugʻilish uchun zararli oqibatlarga olib keladi. Shu bilan birga, tana massasi indeksi (BMI) 7 yoshdan 17 yoshgacha boʻlgan bolalarda PCB, DDT va DDE larning qon konsentratsiyasi bilan teskari bogʻliq boʻlib, malabsorbsiya taʼsiri sifatida ilgari surilgan. 1-toifa insulinga oʻxshash oʻsish omili (IGF-1) qiymatlari tana massasi indeksining pasayishi bilan bogʻliq edi. Maʼlumki, past IGF-1 qiymatlari tanadagi DDT yoki DDT metabolitlarining yuqori konsentratsiyasi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Orol dengizidan 200 kilometr uzoqlikdagi hududda maktab oʻquvchilarining hayotiy qobiliyati past va yoʻtal tez-tez uchraydi. Ajablanarlisi shundaki, changga taʼsir qilish astma tarqalishi bilan bogʻliq emas edi. Shu sababli, ekologik ofat respirator kasalliklarning chastotasiga bevosita taʼsir koʻrsatdimi yoki yoʻqmi hali ham noaniq. Soʻnggi yillarda jigar saratoni ikki baravar koʻpaydi, qiziloʻngach, oʻpka va oshqozon saratoni bilan kasallanish eng yuqori koʻrsatkichlarni qayd etdi. Bundan tashqari Orolboʻyi hududiga oqib tushadigan daryolar yoʻqolib borayotganligi sababli ichimlik suvi juda qimmatli manba hisoblanadi. Suv tanqisligi va saqlanadigan ichimlik suvining ifloslanishi Orolboʻyidagi xonadonlarda kasallikning fekal-ogʻiz orqali yuqishining muhim sabablari hisoblanadi. Shunga koʻra, gepatit A va diareya kasalligi tez-tez qayd etiladi. Darhaqiqat, koʻp dori-darmonlarga chidamli sil kasalligi ushbu mintaqada jiddiy muammo tugʻdiradi. Sanitariya va suv taʼminotining yetarli emasligi bolalar oʻlimining asosiy global omillaridan biri boʻlgan diareya kasalligi uchun katta xavf tugʻdiradi. Xavfsiz suvdan foydalanish imkoniyati ortib borayotgan boʻlsa-da, Orol dengiziga taʼsir qiladigan ekologik ofatlar va iqlim oʻzgarishining kutilmagan oqibatlari bu rivojlanishga toʻsqinlik qilishi mumkin.

XULOSA. Koʻrib turganimizdek, global, mintaqaviy va mahalliy iqlim oʻzgarishi inson salomatligi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Insonning iqlimga potensial taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan barcha harakatlari puxta oʻylab koʻrilishi zarurligidan dalolat beruvchi xavotirli signaldir bu Orol fojeasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. <https://www.un.int/uzbekistan/news/problems-aral-sea-and-water-resources-central-asia>.
2. [Boymatov S,Rejabov M. “Orol fojeasining kelib chiqish sabablari”.2022](#)
3. <https://uz.wikipedia.org/>